

**Maestría en
Humanidades Digitales**

“Whitepaper: Culturali”

Proyecto Digital III

Profesor Titular:

Dr. Martín Alejandro Martín del Campo Huerta

A01688423 - Dhilery Alejandra García Hernández

20 de junio de 2024

Introducción

Culturali es una iniciativa para preservar y difundir la literatura hecha por mujeres en su lengua materna; a través de un repositorio que es visible al público en general, es posible acceder a la información de las escritoras. El repositorio se encuentra alojado en el sitio web www.culturali.blog y además cuenta con una cuenta de Instagram. En una primera etapa el repositorio se ha alimentado de autoras en lengua portuguesa.

En Culturali también es posible consultar cómo se dicen saludos y expresiones básicas en las diferentes lenguas extranjeras para incrementar el interés por la cultura.

La creación de Culturali, repositorio digital, permite que se resguarde y difunda la literatura hecha por mujeres debido al valor cultural que representa por la cultura de la sociedad, pero también por el patrimonio inmaterial que es la lengua.

Índice de contenidos

	Página
Introducción	1
Índice de contenidos	2
Origen del proyecto y objetivos	3
Creación de Culturali	3
Futuro de Culturali	6
Conclusión	6
Referencias	7

Origen del proyecto y objetivos

La creación de literatura hecha por mujeres ha de resguardarse y difundirse para que más personas conozcan sobre ellas tanto ahora como en el futuro.

Actualmente no existe un repositorio enfocado en preservar y difundir la literatura realizada por mujeres en su lengua materna. Ante esta problemática, se sugiere crear un repositorio con estas características, que permita dar a conocer la literatura realizada por escritoras en su lengua materna. Culturali nace bajo este contexto.

Culturali podrá ser consultado por estudiantes de una lengua extranjera que deseen saber más de la cultura a través de la lectura, estudiantes potenciales de una lengua extranjera, ex alumnos de una lengua extranjera, investigadores, profesores y público en general.

El repositorio se realizó bajo el enfoque de las Ciencias de la Comunicación, de la Literatura y de las Humanidades Digitales, debido a la formación académica de la creadora. Aunque, la base del proyecto fueron las Humanidades Digitales, “término que engloba este nuevo campo interdisciplinario que busca entender el impacto y la relación de las tecnologías de cómputo en el quehacer de los investigadores en las Humanidades”, (Galina, 2011).

Es posible acceder a Culturali mediante su sitio web www.culturali.blog, así como mediante la cuenta de Instagram [@culturali.blog](https://www.instagram.com/culturali.blog)

Creación de Culturali

El proyecto Culturali se realizó de manera individual por Dhilery Alejandra García Hernández, maestrante en Humanidades Digitales en el Tecnológico de Monterrey. La coordinación del Departamento de Idiomas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo ha sido parte fundamental al colaborar como experto para brindar retroalimentación sobre el proyecto desde la idea inicial hasta su consolidación. Asimismo, en el proceso de creación de Culturali, participaron usuarios potenciales y expertos pertenecientes a diferentes instituciones para crear un producto viable.

Fueron necesarios 9 meses para que Culturali se concretara, desde la planeación hasta la creación de un prototipo funcional.

Bajo la metodología del Design Thinking y Design Justice, se presentaron soluciones a una problemática tomando en cuenta a los involucrados en la misma. En los primeros 3 meses, se seleccionó en primer lugar a los estudiantes de la Coordinación del Departamento de Idiomas

de la Universidad Michoacana como los usuarios potenciales, y se realizó una investigación sobre el interés acerca de la difusión y preservación de las lenguas extranjeras.

La primera encuesta aplicada fue mediante Google Forms y fue respondida por 29 usuarios potenciales. De los cuales, el 13.8% tenía 18 años y el 10.3 % tenía 30 años, mientras que el resto de los encuestados tenían entre 16 y 44 años. El 82.8% de los encuestados fueron mujeres y el 17.2% hombres. En cuanto a la escolaridad el 72.4% contaba con estudios de licenciatura, el 13.8% de posgrado y otro 13.8% preparatoria. La ocupación de los usuarios potenciales era variada, desde estudiantes hasta abogados, odontólogos y arquitectos. El 65.5% de los encuestados estudia una lengua extranjera por gusto y el 27.6% por cuestiones educativas, mientras que el resto lo hacía por cuestiones laborales u obligaciones. El 65.5% de los encuestados habla más de una lengua extranjera y el 100% de ellos estudia en la Coordinación del Departamento de Idiomas de la Universidad Michoacana. El 48.3% estudia italiano, el 44.8% estudia inglés, el 20.7% estudia inglés y el resto estudia francés, alemán, japonés, latín, persa y ruso. El 62.1% desea tener más información cultural del idioma italiano, el 37.9% de francés, el 37.9% de purépecha, el 31% de portugués y el 24.1% de inglés; los otros usuarios potenciales están interesados en otras lenguas extranjeras. El 86.2% está interesado en una plataforma que se enfoque en la difusión y preservación cultural de las lenguas enseñadas en la Coordinación del Departamento de Idiomas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Los encuestados comentaron tener interés en textos culturales, gastronomía, literatura, juegos y libros.

Finalmente, en la parte de difusión los encuestados manifestaron que les gustaría tener información de los productos a través de las redes sociales.

Una vez que se aplicó la encuesta, se hizo una depuración de la información obtenida y se delimitó el tema a tratar bajo el enfoque de difusión y preservación de las lenguas extranjeras a través de la literatura.

Dentro de los primeros 3 meses de trabajo se realizó un primer prototipo en el que ya se planteaba la necesidad de promover y preservar la lengua y cultura.

En los meses 4, 5 y 6 del proyecto se elaboró un cronograma de actividades para trabajar de forma organizada y planeada. Específicamente se decidió enfocar el proyecto en una primera etapa únicamente en la preservación y difusión de literatura hecha por mujeres en lengua portuguesa al ser una de las 5 lenguas con más interés por parte de los usuarios potenciales, así como por ser la academia a la cual pertenece la creadora de Culturali.

Además de la elaboración de un cronograma de actividades, se seleccionaron los materiales para la realización de la base de datos, se creó la base de datos, se definió el nombre, se configuró la página web, se montaron los materiales en el sitio web, se creó el instagram del proyecto, nuevamente se presentó el proyecto a usuarios potenciales y a expertos para obtener retroalimentación, se hicieron cambios a partir de la retroalimentación de los usuarios potenciales y de expertos de diferentes instituciones como el Tecnológico de Monterrey, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y de la Universidad Autónoma de Nuevo León. De igual manera, se instalaron los plug-ins necesarios para el correcto funcionamiento del sitio web y se colocaron las biografías de todas las autoras.

En los últimos 3 meses del proyecto: meses 7, 8 y 9, se elaboró el presente Whitepaper, se realizó un pitch del proyecto en video, se elaborará un plan de comunicación del proyecto, se presentará y defenderá el proyecto, se realizarán cambios finales y se subirá a RITEC, el cual es el repositorio institucional del Tecnológico de Monterrey.

El sitio web de Culturali se creó y está alojado en la plataforma de WIX. La base de datos del proyecto Culturali es sobre escritoras de diferentes países lusófonos que han publicado en su lengua materna, en este caso, portugués. Dentro de la base de datos se encuentran los siguientes datos de cada autora: país de origen, estado o región, nombre de la autora, año de nacimiento, año de publicación, género, título de la obra, fotografía de la escritora y breve biografía de la autora.

En la cuenta de instagram hay 2 publicaciones semanales y es posible encontrar datos de las autoras, del país de origen y sobre el proyecto de Culturali en general. Sin embargo, esta cuenta de instagram invita al usuario a visitar el sitio web para conocer más de las autoras.

Otra sección primordial del proyecto de Culturali es la sección de idiomas en donde el usuario puede leer y escuchar expresiones básicas en el idioma, en esta primera etapa en portugués. Los audios fueron creados a través del widget Veed Create y están alojados para su reproducción en SoundCloud. Se puede leer y escuchar cómo se dice: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, mucho gusto, ¿cómo estás?, ¿cómo te llamas?, me llamo...

De igual manera, es importante resaltar que la comunidad interesada en Culturali podrá ser parte del proyecto. Para lo anterior, se ha colocado en el sitio web la sección de Colabora, en la que aquellas personas interesadas podrán dejar sus datos de contacto y comentarios, para que posteriormente entre en contacto con ellos para definir los detalles de su colaboración,

que puede ser desde brindar información, hasta en la parte técnica de visualización de los datos existentes o ideas de mejora del proyecto.

La mayor dificultad que existió en la creación de Culturali surgió con el sitio web, ya que requiere de conocimientos más técnicos en cuanto a la construcción web y a la configuración del sitio; a pesar de que existen plantillas prediseñadas, las necesidades del proyecto eran muy específicas y conllevó una preparación y capacitación adicional para que se consolidara la construcción del sitio web como se requería. No obstante, aún es perfectible la parte del diseño y construcción web de Culturali.

Por otra parte, la cuenta de Instagram está enfocada en llegar al público que manifestó interés en las redes sociales para que primero estén expuestos al contenido en Instagram y posteriormente visiten el sitio de Culturali para más información.

Futuro de Culturali

A largo plazo, se busca que Culturali sea una organización que permita crear alianzas con otras instituciones y organizaciones para compartir información, conocimiento y recursos que aseguren la sostenibilidad del proyecto. Por otro lado, será necesario ir implementando por etapas escritoras de otras lenguas; por ejemplo, inglés, italiano y purépecha, que fueron aquellas otras en las que los usuarios potenciales manifestaron interés. Mientras que con la implementación tanto de autoras como de expresiones en más lenguas será necesario definir lineamientos para que una escritora pueda ser parte del repositorio de Culturali.

Conclusión

Culturali está sentando un precedente para la preservación y difusión de la literatura hecha por mujeres en su lengua materna. Actualmente es posible consultar una primera etapa del proyecto, el cual busca crecer con contenido en otras lenguas en las cuales los usuarios potenciales han manifestado interés. El proyecto continuará mejorando a partir de la retroalimentación brindada por los usuarios y por expertos. Es necesario crear alianzas con organizaciones que ya cuenten con información para que se pueda seguir alimentando la base de datos, sobre todo de aquellas lenguas más exóticas.

Referencias

- Berriain, J. (2013). "La construcción de la identidad colectiva, en las sociedades modernas". En J. Berriain (Ed.) *Identidades culturales*. (pp. 13-43). Publicaciones de la Universidad de Deusto.
- British Council. (2024). *Appropriacy*. <https://www.teachingenglish.org.uk/professional-development/teachers/knowning-subject/c/appropriacy>
- Cambridge Dictionary. (2024) *Appropriacy*. En Cambridge Dictionary. <https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/appropriacy>
- Catálogo del cuento mexicano. (2021). Recursos. Catálogo del cuento mexicano. <https://www.catalogodelcuentomexicano.com/recursos/cuentos-sonoros>
- COORDINACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE IDIOMAS. UMSNH. (2023) *Antecedentes Históricos. Idiomas UMSNH*. <https://www.idiomas.umich.mx/nosotros.html#antecedentes>
- Costanza-Chock (2020). *DESIGN JUSTICE. Community-Led Practices to Build the Worlds We Need*. Design Justice-MIT PRESS. <https://designjustice.mitpress.mit.edu/>
- Design Thinking España. (2024). *Qué es el design thinking*. <https://xn--designthinkingespaa-d4b.com/>
- Edmond, J., & Morselli, F. (2020). Sustainability of digital humanities projects as a publication and documentation challenge. *Journal of Documentation*, 76 (5), 1019-1031.
- Eschenfelder, K. R., Shankar, K., Williams, R., Lanham, A., Salo, D., & Zhang, M. (2016). What are we talking about when we talk about sustainability of digital archives, repositories and libraries? *Proceedings of the Association for Information Science and Technology*, 53(1), 1-6.
- Galina, R. I. (1 de julio de 2011). *¿Qué son las Humanidades Digitales?* *Revista Digital Universitaria*. 12(7). Recuperado de <http://www.revista.unam.mx/vol.12/num7/art68/#up>

•Jenkins, H., (2012). “Transmedia 202: Further Reflections”. Pop Junctions.
http://henryjenkins.org/2011/08/defining_transmedia_further_re.html

•Lewrick, M., Link, P., & Leifer, L. (2020). The design thinking toolbox: A guide to mastering the most popular and valuable innovation methods. John Wiley & Sons. Libro electrónico.

•National Endowment for the Humanities. (2022). How to Write a Successful Whitepaper: Tips from the ODH.
<https://www.neh.gov/how-write-successful-white-paper-tips-odh>

•Roh, D. S. (2019). The DH Bubble: Startup Logic, Sustainability, and Performativity. En Gold, M. y Klein, L. (Eds), Debates in the Digital Humanities 2019.

•Rothwell, P. (2024). Reclaiming a Heritage of Angolan Women Writers. Faculty of Medieval and Modern Languages, University of Oxford.
<https://www.mod-langs.ox.ac.uk/oxford-polyglot/2017-18/1/reclaiming-heritage-angolan-women-writers>

•Sounds of the forest. (2021). About. Sounds of the forest.
<https://timberfestival.org.uk/soundsoftheforest-soundmap/>

•T Klein, J. (2015). Chapter 1: Interdisciplining. En Interdisciplining digital humanities: Boundary work in an emerging field. University of Michigan Press. (pp. 14-36).

•Tecnológico de Monterrey. (05 de agosto de 2023). La fuerza y voz femenina: explorando el rol de la mujer como personaje y protagonista en la literatura. Tecnológico de Monterrey.

<https://mosaico.tec.mx/es/noticia/la-fuerza-y-voz-femenina-explorando-el-rol-de-la-mujer-como-personaje-y-protagonista-en-la#:~:text=Con%20el%20paso%20del%20tiempo,la%20lucha%20por%20la%20igualdad>

•University of Oxford. (2024) Professor Phillip Rothwell.
<https://www.mod-langs.ox.ac.uk/people/phillip-rothwell>

•Vargas, M. & Lipovetsky G. [Alfaguara Argentina] (2012, 14 de mayo). Diálogo Mario Vargas Llosa - Gilles Lipovetsky. [Video]. Plataforma. <https://www.youtube.com/watch?v=rufxsBQIvYY>

•WildWords. (2021). Main Page. WildWords. https://nudictionary.madstudio.northwestern.edu/wildwords/index.php?title=Main_Page